

COVID 19 ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАРДА БРОНХИАЛ АСТМАНИ КЕЧИШИ

Халилов Н., Жўраева М.А., Жакбарова М.А., Ашуралиева Н.Д.

Андижон давлат тиббиёт институти

Бронхиал астма (БА) касаллиги сўнги йиллар мобайнида дунёда кенг тарқалган касалликлардан бири бўлиб, у жиддий ижтимоий, иқтисодий ва тиббий муаммога айланиб бормоқда. Умумжаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига асосан қисқа давр ичида бронхиал астманинг инсонлар орасида 4-10% тарқалиши келгусида бу касалликнинг янада кўпайишидан далолат бермоқда. Бунинг устига атроф муҳитнинг ифлосланиб бориши, инсоният генофондининг ёмонлашуви билан бир қаторда турли инфекцион касалликлар ҳам ўз таъсирини ўтказмай қолмайди. Сўнги йилларда COVID-19 вирусли инфекцияси бутун дунё аҳолиси орасида кенг тарқалди, жумладан мамлакатимизга ҳам кирмай қолмади. Вирусли инфекция нафас йўллари орқали юқиши, нафас аъзоларини ҳам зарарлаши ва организм иммун тизимига салбий таъсири орқали иккиламчи инфекцияга шароит яратиши туфайли нафас йўлларининг енг кенг тарқалган касаллиги бўлган бронхиал астма кечишига ҳам ўз таъсирини кўрсатмай қолмайди. COVID-19 .

Тадқиқот мақсади: Бронхиал астма касаллиги бор COVID-19 ўтказган беморларда касалликнинг ўзига хос кечиш хусусиятлари, метаболик синдромни таъсири, хуружлар интенсивлигини ўзгаришлари ва даво муолажалари самарадорлигини ўрганиш.

Ишнинг клиник қисми АДТИ соғлиқни сақлаш муассасаси негизида амалга оширилди. Ҳаммаси бўлиб тадқиқотда аралаш генезиснинг ўртача оғирликда COVID-19 инфекцияси ўтказган БА ташхиси бўлган 95 kishi - 26 еркак (27,4%) ва ўртача yoshi $49,13 \pm 0,63$ йил бўлган 69 аёл (72,6%) иштирок

етди.

COVID-19 инфекцияси ўтказган БА беморларининг умумий гуруҳида касалликнинг оғирлигини баҳолаш учун "сўнги 12 ой ичида кучайишлар сони", "сўнги йилларда тез тиббий ёрдам бригадаларига қўнғироқлар сони" каби кўрсаткичлар ҳисобга олинган. 12 ой", "сўнги 12 ой давомида касалхонага ётқизилганлар сони. Беморларнинг ушбу тоифасида ушбу кўрсаткичларнинг ўртача қийматлари $3,02 \pm 0,11$ ни ташкил етди; Мос равишда $2,54 \pm 0,08$ ва $1,65 \pm 0,07$ (4-жадвал). COVID-19 инфекцияси ўтказган БА беморларида (95,8%) касаллик назоратининг йўқлиги, мос равишда 4 беморда (4,2%) - қисман назорат қилинадиган БА курси, БА беморларида касаллик устидан тўлиқ назорат аниқланмаган. Беморларнинг умумий гуруҳида АСТ TM натижаларига кўра назорат даражасининг ўртача қиймати $14,85 \pm 0,33$ баллни ташкил етди.

Хулоса қилиб, Covid 19 ўтказган бронхиал астма билан беморларнинг йил давомида шифокорга қўнғироқлар сони Covid 19 ўтказган бронхиал астма метаболик синдром билан беморларда 1,5 баровар кўпроқ кузатилган ва асосан назорат қилинмайдиган тури кўпроқ кузатилган.

